

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ КАПСУЛ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА

Мурзалиева Г.Т., Ибатулиева А.Ж., Момушева А.Ж., Марат Р.М.

НАО «Карагандинский Медицинский университет»,

pharmacia2011@mail.ru, 87015195454

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678941>

Аннотация. Исследование направлено на разработку состава и оптимальной технологии производства желатиновых капсул, обогащенных иммуномодулирующими компонентами: сухим экстрактом эхинацеи пурпурной, порошком корня имбиря и цветочной пылью.

В ходе исследования были рассчитаны дозы компонентов на одну капсулу, учитывая их качественный и количественный состав литературных данных.

Для наполнения капсулы использовали порошок, иммуномодулирующим составом: сухой экстракт эхинацеи и корень имбиря и цветочные пыльца. Которая предварительно провели испытания на фармако - технологические параметры согласно требованиям Государственной Фармакопеи Республики Казахстан (ГФ РК): оценка однородности и фракционного состава, измерение насыпной плотности, определение сыпучести, а также оценка влажности. Процесс наполнения проводился на ручном полуавтоматическом капсуляторе. Контроль качества готовых желатиновых капсул осуществлялся в соответствии с нормами ГФ РК Т.1 по таким показателям, как описание, идентификация, однородность массы, распадаемость и количественное определение.

Ключевые слова: капсулы, лекарственное растительное сырье, сухой экстракт, биологически активные добавки, фармако-технологические испытания.

Актуальность. Препараты растительного происхождения все чаще находят широкое применение на фармацевтическом рынке. В связи с этим создание биологически активных добавок в виде капсул с иммуномодулирующими лекарственными растительными компонентами представляет собой весьма актуальную задачу [1].

В этом контексте, эхинацея пурпурная (*Echinacea purpurea* L.), имбирь (*Zingiber officinale*) и цветочная пыльца выделяются своей уникальной способностью укреплять иммунную систему и оказывать положительное воздействие на здоровье.

Эхинацея пурпурная, многолетнее травянистое растение, богатая полисахаридами и фитостеринами. Эхинацея оказывает стимулирующее действие на иммунную систему, что делает ее ценным компонентом для укрепления организма. В дополнение к иммуномодулирующему эффекту, эхинацея проявляет противовирусное, противовоспалительное и антибактериальное действия. Важные компоненты, такие как производные кофейной кислоты, полисахариды и липофильные соединения, делают эту траву ценным ресурсом для поддержания здоровья. [2].

Имбирь, широко культивируемый в различных регионах мира, представляет собой многолетнее растение с корневищем, используемым в пищевой промышленности. Химический анализ показывает богатство этого растения, содержащего более 400 различных компонентов. Основные компоненты, такие как гингеролы, шаоголы и зингерон, придают имбирю его характерные свойства. Имбирь обладает противовоспалительными, антиоксидантными, антибактериальными и репеллентными свойствами. Богатство углеводами, липидами, фенольными кислотами и терпенами делает его не только вкусным, но и полезным компонентом [3].

Ц

веточная пыльца, собранная медоносными пчёлами, представляет собой уникальный природный комплекс. Содержащая в себе богатый комплекс белков, минеральных веществ, витаминов и микроэлементов, цветочная пыльца становится ценным продуктом для поддержания здоровья. Витамины А, В, С, D, Е, минералы, аминокислоты, и другие биологически активные вещества делают ее мощным инструментом для укрепления иммунитета, нормализации обменных процессов и улучшения общего благополучия [4].

Объединяя эти компоненты, а так же учитывая положительных характеристик капсулы, мы создаем уникальный продукт, способствующий поддержанию иммунитета.

Цель исследования. Разработка состава и рациональной технологии желатиновых капсул на основе сухого экстракта эхинацеи пурпурной, порошка корня имбиря и цветочного пыльца.

Материалы и методы. В состав капсулы, входят сухой экстракт эхинацеи и порошок корней имбиря и цветочная пыльца в качестве активного веществ; крахмал картофельный в качестве наполнителя;

Сухой экстракт Эхинацей пурпурной (*Echinacea purpurea* L.) – полученная из травы Эхинацей пурпурной перколяционным способом с последующим высушиванием при температуре 35-40°C.

Порошок корня Имбиря (*Zingiber officinale*) – сушеные корни имбиря с последующим измельченной в порошок.

Цветочная пыльца (*Flos pollinis*) – пчелиная пыльца, собранная медоносными пчёлами.

Наполнитель: крахмал картофельный по ГОСТ Р 53876-2010.

Капсулирование проводили ручной полуавтоматическим капсулятором МС-64 (Республика Беларусь).

Фармако-технологические испытания на иммуномодулирующие компоненты в виде порошка на основе сухого экстракта эхинацеи пурпурной, порошка корня имбиря и цветочного пыльца определяли по ГФ РК, Т. 1: фракционный состав, насыпная плотность, сыпучесть, влажность [5].

Основные результаты

Расчет доз на одну капсул иммуномодулирующих компонентов (сухого экстракта эхинацеи и порошок корня имбиря и цветочные пыльца) проводили с точки зрения качественного состава наиболее полного комплекса микроэлементов, обеспечивающих функционирование организмов и систем в этом направлении, то их количественное обеспечение мы основывались на литературных данных и сократили лекарственное растительное сырье в капсуле, представляющих собой сложный комплекс, до 20 раз от обычной терапевтической дозы [6].

Подобрали твердую капсулу (желудочнорастворимые) с номером 000.

Для наполнения капсулы, иммуномодулирующие компоненты (сухой экстракт эхинацеи, порошок корня имбиря и цветочные пыльца) в виде порошка предварительно испытывали на фармако - технологические параметры по ГФ РК, Т.1: однородность, фракционный состав, насыпная плотность, сыпучесть, влажность.

Далее на ручном полуавтоматическом капсуляторе наполняли нашим порошком, проверяя плотность закрытия капсул. На рисунке 1. представлена технологическая схема производства

капсул.

Рисунок 1. Технологическая схема производство капсул

Оценку контроля качества уже готового желатинового капсулы проводили в соответствии с ГФ РК, Т. 1, статья «Капсулы» по показателям: описание, идентификация, однородность массы, распадаемость, количественное определение.

Выводы. Таким образом, разработана состав и рациональная технология капсул с сухим экстрактом эхинацеи, порошком корни имбиря, цветочной пылью и предложены технологическая схема производства капсул (рис.1), а также оценка качества готовой капсулы иммуномодулирующим эффектом. Разработанные желатиновые капсулы представляют собой эффективное средство для поддержания иммунитета, содержащее комплекс природных компонентов, известных своими благотворными свойствами.

Список литературы

1. Пилат Т. Л., Иванов А. А. Биологически активные добавки к пище (теория, производство, применение). М.: Авваллон, 2002. с.
2. Амелина П.С., Вайнштейн В.А. «Эхинацея пурпурная и солодка голая как природные иммуномодуляторы» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Российская Федерация
3. Запорожченко А. А. , Суботялов М. А. «Биологическая активность и терпевтический потенциал Zingiber officinale» - Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирск, Россия
4. Чориева Д. К., Таджиева Х.С. «Пчелиная пыльца» - Международный научный журнал «Научный импульс» No9 (100), часть3 апреля, 2023
5. Государственная фармакопея РК, 1 том - под. ред. - «Жибек жолы», 2008. - С. 231-479.
6. Абдуллабекова Р.М. Тағамға биологиялық белсенді қоспалар./Монография/Шымкент.- 2001.- 145 с.

